

AS PUBLICACIÓN S CIENTÍFICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO EN ACCESO ABERTO

Semana do Acceso Aberto

21 ao 27 de outubro de 2024

Beatriz Tizón Vázquez

Universidade de Vigo, 24 de outubro de 2024

Biblioteca Universitaria

Área de Servizos Bibliométricos

Presentación

Datos destacados

Metodoloxía

- Fontes e data de recuperación dos datos

- Indicadores

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

- Evolución

- Evolución comparada

- Ámbitos temáticos

- Impacto

- Revistas e editoriais

Índice de táboas e gráficas

- Táboas

- Gráficas

Presentación

A Biblioteca da Universidade de Vigo participa, un ano máis, na Semana Internacional do Acceso Aberto que se celebra do 21 ao 27 de outubro de 2024 en todo o mundo. A finalidade desta iniciativa anual é dar a coñecer e potenciar o acceso aberto no mundo académico e da investigación.

Neste contexto, a Área de Servizos Bibliométricos achega un estudo¹ sobre as publicacións en acceso aberto producidas polo persoal investigador da Universidade de Vigo entre 2014 e 2023.

O obxectivo é presentar os datos sobre a evolución da participación da universidade no movemento polo acceso aberto.

O acceso aberto é un movemento que promove o acceso libre e sen barreiras económicas aos resultados da actividade investigadora. Neste estudo incluímos aquelas publicacións en revistas e editoriais que ofrecen o acceso gratuito aos seus contidos e tamén aquelas que están depositadas nalgún repositorio público.

Comenzamos cunha análise xeral da evolución do número e porcentaxe das publicacións da Universidade de Vigo e describimos esta evolución ao longo do tempo segundo os tipos de acceso aberto.

A continuación comparamos a evolución coa media mundial, europea, española e galega e cos datos das outras dúas universidades galegas.

De seguido, analizamos os ámbitos temáticos nos que publica máis en acceso aberto a Universidade de Vigo e o impacto desas publicacións en canto a citación en comparación con aqueles documentos que non están en acceso aberto.

Para rematar presentamos as revistas nas que máis artigos publicou en aberto o persoal investigador da Universidade de Vigo e a evolución da publicación en aberto nas editoriais coas que a universidade ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar.

¹ Este estudo forma parte duha serie de análises que se iniciaron en febreiro de 2018 coa publicación do documento *Universidade de Vigo: publicacións científicas en acceso aberto*

Datos destacados

8652

Documentos da Universidade Vigo dos anos 2014 a 2023 indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

49,53%

Porcentaxe de documento da universidade de Vigo, dos publicados entre 2014 e 2023 e indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

1,06

Impacto normalizado dos documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2014 e 2023 indexados en WOS

1,27

Impacto normalizado dos documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2014 e 2023, indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

Física (62,05%)**Ciencias da terra (61,03%)****Economía e estatística (59,32%)**

Ámbitos temáticos nos que a Universidade de Vigo publicou unha porcentaxe máis elevada de documentos en acceso aberto entre 2014 e 2023, segundo WOS

Sustainability (113 artigos)**Scientific reports (112 artigos)****Foods (104 artigos)**

Revistas nas que máis artigos publicou en acceso aberto a Universidade de Vigo entre 2014 e 2023

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Todos os datos empregados para realizar este estudo foron descargados da base de datos Web of Science mediante a súa ferramenta de análise bibliométrico, InCites, dos días 12 ao 22 de outubro.

InCites ofrece distintos indicadores bibliométricos calculados a partir dos datos da produción científica indexada na Web of Science.

A Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as coleccións Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities, Book Citation Index e Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Indicadores

Número de documentos en WOS

É o número de documentos indexados en Web of Science; inclúe todas as tipoloxías documentais no período analizado.

Número de documentos en acceso aberto en WOS

Número de documentos indexados en Web of Science como publicacións en acceso aberto. WOS establece varias categorías de documentos en función do acceso aberto. Neste estudo optamos por respectar a denominación empregada en WOS:

Gold: artigos publicados en revistas nas que todos os artigos están en acceso aberto, con licenzas Creative Commons.

Gold Hybrid: artigos publicados con licenzas Creative Commons en revistas híbridas, é dicir, aquelas nas que non todos os seus contidos son en acceso aberto.

Free to read: artigos accesibles de xeito gratuíto en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons.

Green: inclúe tres categorías de documentos depositados en repositorios e polo tanto accesibles de xeito gratuíto, xa sexa na súa versión publicada, aceptada ou previa ao proceso de revisión por pares.

Green Only documents: a categoría *Green* pode solaparse con calquera das anteriores, é dicir, un documento pode ter sido publicado nunha revista híbrida (*Gold Hybrid*) e ademais estar depositado nun repositorio (*Green*). A categoría que recolle documentos en acceso aberto só porque están en repositorios denomínase *Green Only Documents*.

All Open Access: é o conxunto de documentos das catro categorías anteriores; esta é a categoría que empregamos cando utilizamos o indicador xenérico “documentos en acceso aberto”.

Non-Open Access: é o conxunto de documentos que non están incluídos en ningunha das categorías anteriores.

Porcentaxe de documentos en acceso aberto en WOS

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto con respecto ao total, e de cada unha das categorías anteriores con respecto ao total de documentos publicados pola Universidade de Vigo indexados en WOS.

Número de citas recibidas

É o número de veces que un traballo foi citado nos documentos indexados en WOS. Cando nos referimos á Universidade de Vigo, é a suma das citas recibidas polos traballos publicados polas persoas que forman parte da comunidade universitaria.

Número de citas por documento

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a media de citas recibidas por ambos grupos de documentos por separado.

Porcentaxe de citas dos documentos en acceso aberto

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a porcentaxe de citas que corresponden aos documentos en acceso aberto e comparamos ese dato coa porcentaxe de documentos publicados en aberto con respecto ao total.

Porcentaxe de documentos citados

Utilizamos este indicador para os artigos publicados pola Universidade de Vigo en cada unha das revistas que se relacionan. Este número indica a porcentaxe de documentos indexados que foron citados cando menos unha vez segundo as citas recompiladas por WOS.

Impacto normalizado por ámbito (CNCI)

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas por un documento coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a Universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial. Os documentos que non recibiron ningunha cita, obteñen un CNCI=0.

Empregamos este indicador para comparar o impacto normalizado medio dos documentos en acceso aberto co impacto normalizado medio dos que non están en acceso aberto.

Este indicador tamén nos serve para establecer grupos de documentos e calcular a porcentaxe de documentos da universidade que se sitúan en cada grupo. Comparamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto e non acceso aberto en cada grupo.

Por último, incluímos tamén este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto, como media do impacto normalizado obtido por todos os artigos da universidade publicados en cada unha desas revistas entre 2014 e 2023.

Impacto normalizado por revista (JNCI)

O indicador JNCI compara o número de citas obtidas por un documento coa media das citas que obtiveron o total dos artigos publicados nesa mesma revista o mesmo ano. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media de citas recibidas polos artigos

desa revista. Así, obter un 1,2 indicaría que ese artigo recibe un 20% máis de citas que a media da revista, e un 0,9 indicaría que recibe un 10% menos que a media.

Empregamos este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto; é a media do JNCI obtido por todos os artigos da Universidade publicados en cada unha das revistas entre 2014 e 2023.

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

Evolución

O número e a porcentaxe de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS continúa a tendencia ascendente. No 2014 a porcentaxe de documentos en acceso aberto supoñían o 28,23% do total dese ano, e no 2023 a porcentaxe sitúase no 74,12%. Neste período, a porcentaxe de documentos publicados pola Universidade nalgunha das categorías de acceso aberto é de 49,53%.

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

Ano	Número de documentos en WOS	Número de documentos en AA en WOS	% de documentos en AA en WOS
2014	1392	393	28,23
2015	1414	475	33,59
2016	1455	506	34,78
2017	1502	593	39,48
2018	1473	634	43,04
2019	1592	768	48,24
2020	1809	992	54,84
2021	2090	1413	67,61
2022	2134	1523	71,37
2023	1828	1355	74,12
Total	16689	8652	49,53

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

A continuación amosamos a evolución das publicacións en acceso aberto segundo as categorías que establece WOS. Tal como indicamos no capítulo de metodoloxía, WOS establece varias categorías de acceso aberto, que nalgúns casos se solapan. Así, os documentos depositados en repositorios están incluídos na categoría *Green* pero poden estar tamén nalgunha das outras categorías. Na táboa e gráficos observamos o descenso das publicacións *Non-Open Access* e *Green Only* e o crecemento do resto das categorías de acceso aberto.

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS.

Ano	Non-Open Access	Gold	Gold - Hybrid	Free to Read	Green
2014	999	164	30	83	116
2015	939	185	39	95	156
2016	949	204	40	96	166
2017	909	302	49	75	167
2018	839	312	35	71	216
2019	824	414	53	90	211
2020	817	627	73	67	225
2021	677	864	290	66	193
2022	611	842	456	54	171
2023	473	707	529	27	92
Total	8037	4621	1594	724	1713

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS.

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2014 e 2023 indexados en WOS.

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2014 e 2023 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto.

Evolución comparada

Na táboa e na gráfica seguintes amosamos a evolución da porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto en comparación cos datos da media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido, media de España e media do conxunto das universidades galegas

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Ano	UVigo % AA	Mundial % AA	SUG % AA	España %AA	UE-28 %AA
2014	28,23	29,3	34,64	36,54	34,69
2015	33,59	31,34	36,23	38,6	37,63
2016	34,78	33,15	41,32	42,6	40,91
2017	39,48	35,07	42,47	45,08	43,77
2018	43,04	37,36	47,15	48,57	46,6
2019	48,24	39,99	52,15	52,35	50,42
2020	54,84	44,68	58,92	58,13	57,64
2021	67,61	48,49	68,23	64,7	62,91
2022	71,37	49,82	71,58	66,98	63,87
2023	74,12	49,67	71,97	67,78	64,63
Total	49,53	39,88	52,46	52,13	50,30

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

A continuación, comparamos os datos da Universidade de Vigo cos datos das universidades de Santiago de Compostela e A Coruña. O Sistema Universitario de Galicia publicou, entre 2014 e 2023, 30035 documentos que están en acceso aberto, segundo os datos de WOS. En conxunto, supón un 49,58% das publicacións achegándose así á media das institucións españolas.

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña de 2014 a 2023.

Ano	Universidade de Vigo		Universidade de Santiago de Compostela		Universidade da Coruña	
	Nº de doc. en AA	% de doc. en AA	Nº de doc. en AA	% de doc. en AA	Nº de doc. en AA	% de doc. en AA
2014	393	28,23	836	38,67	323	33,93
2015	475	33,59	886	39,89	398	33,17
2016	506	34,78	1014	45,05	517	41,73
2017	593	39,48	1109	44,95	528	41,28
2018	634	43,04	1218	49,19	633	47,63
2019	768	48,24	1419	54,94	818	51,87
2020	992	54,84	1736	63,17	896	57,55
2021	1413	67,61	2118	69,83	1064	67,34
2022	1523	71,37	1994	75,16	1010	68,06
2023	1355	74,12	1926	74,59	940	66,67
Total	8652	49,53	14256	55,54	7127	50,92

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade da Coruña de 2014 a 2023.

Ámbitos temáticos

Para analizar a temática dos documentos indexados, escollemos Anvur, unha das clasificacións que ofrece Incites e que elabora o Consiglio Universitario Nazionale de Italia. Este sistema clasifica as fontes (revistas, actas de congresos, monografías) en 18 categorías. A categoría Multidisciplinar recolle os artigos publicados en revistas científicas multidisciplinares, como *Plos One*, *Nature*, *Science*, etc. Na gráfica seguinte amosamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto en cada categoría.

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2014 e 2023, indexados en WOS, por ámbitos temáticos.

Impacto

Unha das formas de medir o impacto das publicacións científicas é o reconto de citas. Para este estudo empregamos tres indicadores calculados a partir do número de citas: a media de citas por documento, o impacto normalizado (CNCI) e a porcentaxe de citas recibidas polos documentos en acceso aberto.

No gráfico e táboa seguinte observamos que os documentos en acceso aberto reciben de media máis citas que os documentos que non o están. Tamén podemos comparar no gráfico o CNCI medio dos documentos en acceso aberto co CNCI medio dos documentos que non están en acceso aberto.

Por outra banda, calculamos a porcentaxe das citas que corresponde aos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2014 e 2024, e comparamos esa porcentaxe coa porcentaxe de documentos en acceso aberto.

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto.

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2014 e 2023, indexadas en WOS.

Ano	N. de doc. en WOS	N. de documentos en AA	Total de veces citadas	Times Cited	% de documentos en AA	% citas en AA
2014	1392	393	30163	9711	28,23%	32,20%
2015	1414	475	28982	11301	33,59%	38,99%
2016	1455	506	33514	20161	34,78%	60,16%
2017	1502	593	29251	15726	39,48%	53,76%
2018	1473	634	31165	19171	43,04%	61,51%
2019	1592	768	24811	13854	48,24%	55,84%
2020	1809	992	33032	23217	54,84%	70,29%
2021	2090	1413	30951	23117	67,61%	74,69%
2022	2134	1523	19382	14044	71,37%	72,46%
2023	1828	1355	6405	5036	74,12%	78,63%
Total	16689	8652	267656	155338	49,53%	59,85%

Na gráfica seguinte, amosamos a porcentaxe de documentos que se sitúan en cada categoría CNCI, desde os documentos que non recibiron ningunha cita (CNCI=0) ata aqueles con CNCI superior a 8. Os catro grupos situados na parte dereita da gráfica inclúen os documentos que recibiron un número de citas superior á media (CNCI > 1). Amosamos a diferenza en cada caso entre os documentos en acceso aberto e os que non o están.

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2014 e 2023 en cada categoría segundo o CNCI

Revistas e editoriais

A táboa seguinte inclúe as revistas con máis de 40 artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto entre 2014 e 2023, con datos de porcentaxe de documentos citados, impacto normalizado por ámbito temático e impacto normalizado por revista. Entre a relación das revistas destacan *Sustainability*, *Scientific Reports* e *Foods*.

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 40 artigos en acceso aberto entre 2014 e 2023, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI).

Revista	Editorial	Nº de artigos da Universidade de Vigo	% de documentos citados	Impacto normalizado por ámbito CNCI	Impacto normalizado por revista (JNCI)
SUSTAINABILITY	MDPI	113	92,04	0,63	0,89
SCIENTIFIC REPORTS	NATURE PORTFOLIO	112	99,11	1,26	1,04
FOODS	MDPI	104	94,23	1,27	1,32
PLOS ONE	PUBLIC LIBRARY SCIENCE	99	95,96	0,91	0,91
SENSORS	MDPI	97	94,85	0,78	0,89
APPLIED SCIENCES-BASEL	MDPI	96	87,5	0,73	1,36
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	MDPI	87	97,7	0,75	0,86
MOLECULES	MDPI	69	95,65	1,05	1,60
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	ELSEVIER	56	98,21	1,30	0,84
PLANTS-BASEL	MDPI	51	92,16	1,37	1,28
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	EDP SCIENCES S A	51	98,04	13,82	10,73
ENERGIES	MDPI	51	92,16	0,44	0,94
REMOTE SENSING	MDPI	50	98	0,91	0,86
MATHEMATICS	MDPI	48	75	1,00	0,50
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	MDPI	47	91,49	0,63	0,94
WATER	MDPI	47	91,49	0,70	1,03
IEEE ACCESS	IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONIC S ENGINEERS INC	46	89,13	1,39	1,21
FOOD CHEMISTRY	ELSEVIER SCI LTD	42	100	2,19	1,19
ANTIOXIDANTS	MDPI	41	92,68	1,33	1,16

Moitas das revistas que publican artigos en acceso aberto cobran aos autores e ás autoras os gastos de edición, o que se coñece como APC (*article processing charges*). Varias editoriais teñen establecido un desconto no pago de APCs para os membros da Universidade de Vigo, ou ben, desde 2021, acordos polos que inclúen no pago das subscricións os gastos de publicación. É o que se coñece como acordos transformativos².

² A Biblioteca Universitaria de Vigo ofrece un servizo de información e asesoramento sobre os descontos para publicar en acceso aberto. Tamén ofrece unha serie de guías, ás que se accede desde a guía [Descontos para publicar en acceso aberto](#)

Nas gráficas seguintes analizamos a evolución do número de artigos publicados pola Universidade de Vigo nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto para o pago por publicar. Distinguimos entre os artigos publicados en revistas en acceso aberto (*Gold*), revistas híbridas (*Gold-Hybrid*), artigos accesibles de xeito gratuío en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons (*Free to read*) e artigos que non están en acceso aberto (*Non-open access documents*). Observamos o destacado aumento no número de artigos publicados nas revistas híbridas (*Gold-Hybrid*).

Gráficas 10 a 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto.

Cambridge University Press

Oxford University Press

Wiley

Elsevier

Springer

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

IEEE

MDPI

ACM

Gráfica 20. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS.

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña.

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2014 e 2023, indexadas en WOS.

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 40 artigos en acceso aberto entre 2014 e 2023, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI).

Gráficas

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS.

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2014 e 2023 indexados en WOS.

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2014 e 2023 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto.

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Universidade da Coruña.

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2014 e 2023, indexados en WOS, por ámbitos temáticos.

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto.

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2014 e 2023 en cada categoría segundo o CNCI.

Gráficas 10 a 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto.

Gráfica 20. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar.

